

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Piano E Caipora

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, Henrique Vieira Filho homenageia o **Dia de Proteção às Florestas** contando a mitologia da Caipora e convidando os leitores a visitarem a **Exposição "Piano E Artes Plásticas"** para apreciarem suas pinturas que tem como temática, lendas de variadas culturas.

Publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6314, de 22/07/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2023/07/22/piano-e-caipora/>

Em 17 de Julho é comemorado o **Dia de Proteção às Florestas**, tendo o **Curupira** como garoto propaganda oficial, em reconhecimento aos seus bons serviços ao proteger os animais e as matas de nosso Brasil.

Ao contrário de **Chico Mendes**, da missionária **Dorothy Stang** e de mais de 300 ativistas (relatório da Human Rights

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Watch), o Curupira leva vantagem, já que não pode ser morto, nem mesmo a tiros.

E ele está muito bem acompanhado nesta missão, pois existe uma versão feminina, que por sinal, eu sou fã: a **Caipora**.

Seu nome tem origem na língua tupi: "kaa-póra" (habitante das matas), um ente fantástico que protege a natureza, em especial, os animais.

É semelhante às deusas céltica **Arduinna** e nórdica **Freya** (todas igualmente acompanhadas por um porco selvagem) e das greco-romanas **Ártemis/Diana**.

Enquanto suas primas europeias são pintadas pelos grandes mestres da pintura e literatura e cunhadas em moedas, a nossa Curupira é caluniada como suscetível a ser subornada com fumo!

Tem razão, **Nelson Rodrigues**:

Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima.

Conheço bem a Caipora e posso dizer que, na verdade, seu gosto é bem mais refinado: ela gosta mesmo é de música ao piano!

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

<https://youtu.be/X5FQszDeGBg>

Duvida? Então, pergunte diretamente, pois ela está aqui em Serra Negra, durante o **Festival de Inverno**, todo sábado, no Centro de Convenções:

"Piano E Artes Plásticas", dias 23 e 30/07, das 19 às 20hs.

Por sinal, a **Caipora** está muito bem acompanhada por outras pinturas de minha autoria e belíssimas obras de grandes artistas da região.

A entrada é franca e todos os leitores estão convidados!

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

FESTIVAL DE INVERNO
Serra Negra
in Concert
2022

Entrada Franca

Piano e Artes Plásticas

Local: Centro de Convenções
Circuito das Águas

Dias 02, 16, 23 e 30/07
das 19h00 às 20h00

Serra Negra
Cidade do Sol
Viver, sentir e amar

PREFEITURA MUNICIPAL
de SERRA NEGRA

Exposição Piano e Artes Plásticas com Henrique Vieira Filho

Making of - Bastidores - Sessão de fotos com pintura corporal como base para a arte em tela de Henrique Vieira Filho

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Obra: Caipora - Goddess Of The Forests - Artista: Henrique Vieira Filho

Henrique Vieira Filho é artista plástico, agente cultural ([SNIIC: AG-207516](https://sniic.org.br/AG-207516)), produtor cultural no Ponto de Cultura "Sociedade Das Artes" ([SNIIC: SP-21915](https://sniic.org.br/SP-21915)), diretor de arte (MTE 0058368/SP), produtor audiovisual (ANCINE: 49361), escritor, jornalista (MTE 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP), psicanalista, sociólogo (MTE 0002467/SP), professor de artes visuais, pós-graduado em psicanálise e em perícia técnica sobre artes.

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Contando com cerca de 60 exposições entre individuais e coletivas, em galerias, polos culturais e museus em diversos países, suas obras estão disponíveis tanto em galerias consagradas, como a [Saatchi Art](#), quanto em sua galeria própria, a [Sociedade Das Artes](#), até os mais singelos espaços alternativos.